

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

TOPONIMIKA VA TURIZM

Turdimambetov I.R., Baltabayev O.O., Abdinasirov Q.A.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universtiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392756>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geografik nomlar va ularning turizm sohasidagi ahamiyati yoritilgan bo‘lib, asosan chet ellik olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlari tahlilga tortilgan va mualliflarning fikrlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: geografik nom, toponim, toponimika, turizm, Gollivud.

Abstract. This article discusses geographical names and their importance in the field of tourism, analyzing mainly the research works of foreign scientists and expressing the opinions of the authors.

Keywords: geographical name, toponym, toponymy, tourism, Hollywood.

Insoniyatning ishlab chiqarish, iqtisodiy va ijtimoiy faoliyati o‘z nomlariga ega bo‘lgan ko‘plab obyektlardan tashkil topgan geografik muhit doirasida amalga oshirilishi sababli, geografik obyektlarning nomlari hamisha bir xil ya‘ni manzil vazifasini bajaradi, geografik nomlarsiz hech qanday ijtimoiy-iqtisodiy shakllanish bo‘lmagan [1]. Geografik nomlar tarixning bevosita nishoni sifatida u yerda asrlar davomida yashab kelgan xalqlarning turmush tarzi tufayli doimiy ravishda to‘ldirilib, qayta nomlanib, yangilanib jamiyatning turli ehtiyojlariga xizmat qiladi. Shu bilan birga, geografik nomlardan atrofdađı tabiiy muhitning xilma-xilligi, tabiiy resurslarning mavjudligi, landshaftlarning xilma-xilligi, iqlim va gidrografik, relyef va orografik xususiyatlar, shuningdek, tabiiy va boshqa obyektlarning tashqi ko‘rinishi, joylashuvi va boshqa muhim xususiyatlari va belgilari ko‘rinadi.

Ma‘lumki, toponimika – joy nomlarini o‘rganuvchi fan bo‘lib, bir qarashda turizmga umuman aloqasi yo‘qdek tuyuladi. Darhaqiqat, geograflar turizmni ham, toponimikani ham o‘rganishning uzoq tarixiga ega, ammo kamdan-kam hollarda ikkalasi o‘rtasida aloqa o‘rnatganlar. Dastlab, “shunchaki” nom kabi ahamiyatsiz narsa sayyohlar uchun har qanday qiziqish uyg‘otishi mumkinligi kulgili tuyulishi mumkin. Biroq shu narsa aniqki, ma‘lum sharoitlarda nomlar turistik nigohning obyektini hisoblanadi. Biz bunda faqat Los-Anjelesdagi “Gollivud shon-shuhrat xiyoboni” haqida o‘ylashimiz kerak (1-rasm).

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

1-rasm. Gollivud shon-shuhrat xiyoboni

Unda Gollivud xiyobonining yo‘laklariga o‘rnatilgan 2400 ta metall yulduzlar mavjud bo‘lib, ularning har biriga ko‘ngilochar sohadagi taniqli shaxsning ismi yozilgan. The Walk Los-Anjelesdagi eng yirik sayyohlik joylaridan biri bo‘lib, har yili taxminan 10 million tashrif buyuruvchini o‘ziga jalb qiladi. Albatta, xiyobon bo‘ylab ko‘rish va qilish kerak bo‘lgan boshqa narsalar ham bor, ammo xiyobon “oddiy” nomlar sayyohlar va muxlislar uchun qanchalik katta qiziqish uyg‘otishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Biroq, nafaqat odamlarning ismlari sayyohlarni jalb qilishi mumkin: joy nomlari ham diqqatga sazovor joylar bo‘lishi mumkin. Eng aniq tasvir - Kaliforniyadagi Li tog‘idagi mashhur “Gollivud” belgisi (2-rasm). Oddiy qilib aytganda, bu joy nomi va shaharni aniqlaydigan yorliqdir. Albatta, Gollivud belgisi joy nomidan ko‘ra ko‘proq narsa – u Amerika kino sanoatining jozibasini belgilaydi va o‘z-o‘zidan Amerika madaniy ramziga aylandi. Ammo u ko‘p o‘n yillar davomida sayyohlar uchun ziyorat maskani bo‘lib kelgan. Shuningdek, Los-Anjelesning eng katta sayyohlik diqqatga sazovor joylaridan biri.

2-rasm. Gollivud belgisi

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Turizm tadqiqotlari doirasida joy nomlari va turistik amaliyotlar o'rtasidagi munosabatlar tahlili cheklangan. Turizmning tahlilida D.MacCannel nomlashni turistik diqqatga sazovor joylarni aniqlash jarayonining bir qismi sifatida ko'rsatdi. U "ko'rinishni muqaddaslashtirish" jarayonini taklif qildi, bunda obyektlar, joylar va landshaftlar sayyoh uchun alohida diqqatga sazovor joylar sifatida quriladi va farqlanadi [3].

Bu jarayon "belgilar"ni o'z ichiga oladi, ya'ni biror narsaga tashrif buyurishga arziydigan belgilar. Shunday qilib, nomni ajratish (yoki mavjud toponimni o'zlashtirish) ko'rishni muqaddaslashtirishning birinchi bosqichi bo'lib, bu ta'rifda joy nomlari diqqatga sazovor joyning ko'rish belgilari sifatida xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari, D.MacCannell, shuningdek, belgilar (masalan, joy nomlari) ko'rishning o'zini sayyohlar e'tiborining markazi sifatida siqib chiqarishi mumkinligini ta'kidladi. Makkannellning ishi nomlar sayyohlar uchun qiziqarli bo'lishi mumkinligini va bunday nomlar sayyohlik joyi ko'rinishini belgilashda kengroq rol o'ynashini tan olishi bilan muhimdir.

G.Dann turizmدا nomenklatura va nomlash amaliyotining ahamiyatini ham ko'rib chiqdi [2]. U to'g'ri xabarni yetkazadigan va mijozlarni jalb qiladigan mahsulot imidjini yaratishda joy nomlari, diqqatga sazovor joylar va yo'nalishlarning ahamiyatini aniqlaydi. Bunday nomlar farqni, o'ziga xoslikni, haqiqiylikni yoki hatto romantikani ko'rsatishi mumkin. Shu sababli kurortlar, diqqatga sazovor joylar va mehmonxonalarining nomlari ko'pincha fantastika, sarguzasht, sehr elementini o'z ichiga oladi. U shuningdek, sayyohlarni jalb qilish uchun joylarni (ayniqsa, sobiq sanoat shaharlari yoki hududlarini) qayta tasavvur qilish va qayta brendlash strategiyalari ko'pincha ularning nomlarini o'zgartirish yoki potensial tashrif buyuruvchilar uchun yanada jozibali yoki "mos" bo'ladigan yangi toponimlarni yaratishni o'z ichiga olishini o'rganadi.

Ko'pgina toponimlar notanish manzilda yo'l topish strategiyalarida foydalanishdan tashqari sayyohlar uchun kam qiziqish uyg'otadi. Biroq, ba'zi hollarda, joy nomi o'z-o'zidan ko'rinish bo'lishi mumkin. J.Urri va J.Larsen [5] ta'kidlashicha, turistik manzaraning asosiy xususiyati uning qaysidir ma'noda g'ayrioddiy ekanligidir. Shunga o'xshab, C.Rojek [4] sayyohlik manzarasini "tabiiy, tarixiy yoki madaniy g'ayrioddiyligi tufayli kundalik hayotdan ajralib turadigan joy" deb ta'riflaydi. Shu nuqtayi nazardan, ba'zi toponimlar sayyohlarni qiziqtirish uchun yetarlicha g'ayrioddiy hisoblanadi. Eng yaxshi misollar – bu uzunligi bilan ajralib turadigan misollar. 85 ta belgidan iborat dunyodagi eng uzun toponim Yangi Zelandiyadagi

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhen

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

uakita natahu hisoblanadi. Bu nom maori tilida tepalikni anglatadi. U sayyohlik obyektini sifatida aniq ko'rsatilgan: tashrif buyuruvchilar to'xtashlari va tomosha qilishlari uchun yo'l chetidagi katta belgiga ism yozilgan, oldindan ko'rsatilgan belgilar esa tashrif buyuruvchilarga ism oldinda ekanligini bildiradi. Ikkinchi eng uzun toponim Buyuk Britaniyaning Shimoliy Uels shtatidagi Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysiliogogoch. Ushbu uels tilidagi joy nomi qishloq markazidagi turli binolarda va shahar temir yo'l vokzali platformasida to'liq yozilgan (3-rasmga qarang). Uchinchi eng uzun toponim AQShning Massachusets shtatidagi Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg toponimidir. Bu mahalliy amerikaliklar tilida ko'lining nomi bo'lib, mintaqadagi kichik sayyohlik maskani hisoblanadi [2].

3-rasm. Joy nomi belgisi (talaffuz qo'llanmasi bilan)

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysiliogogoch

Boshqa hollarda, joy shunchaki uning nomi g'ayrioddiy yoki hayratlanarli bo'lgani uchun mashhurlikka erishishi mumkin. Eng mashhur misollarga Hell (Norvegiyada va Amerikaning bir qancha shtatlarida), Condom (Fransiya), Shitterton, Booze va Crackpot (barchasi Buyuk Britaniya), Truth or Consequences va Mars (AQSH) va Fucking (Foo-king deb talaffuz qilinadi) (Avstriya) kiradi. Bunday so'zlar o'z-o'zidan g'ayrioddiy emas: haqiqatan ham, ularning ko'pchiligi kundalik hayotda keng qo'llaniladi. Aksincha, ularning joylarga bog'liqligi va toponim sifatidagi roli nomuvofiq bo'lib, shu sababli qiziqish uyg'otadi. Biroq, bunday

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

toponimlar faqat ma'lum bir til kontekstida (bu holda ingliz tili) ma'noga ega: Fucking kabi nom nemis tilida vulgar ma'noga ega emas, kondom so'zi esa fransuz tilida mavjud emas. Shu sababli, toponimni turistik qiziqish markaziga aylantiradigan narsa unga tashrif buyurgan odamlarning joylashuviga bog'liq. Biroq, g'ayrioddiy joy nomlari tashrif buyuruvchilarni jalb qilishi mumkin bo'lsa-da, nomlar bilan bog'liq aholi punktlarida odatiy narsalar kam uchraydi. Qishloq xo'jaligida foydalanishga qaytarilgan sobiq jang maydonlari bilan ham shunga o'xshash vaziyat yuzaga kelishi mumkin: ko'pincha tashrif buyuruvchilar uchun nomidan tashqari hech qanday qiziqish yo'q. Bunday vaziyatlarda sayyohlarning e'tibori ko'pincha joy nomining vizual va moddiy tasviriga (odatda, nom yozilgan peshlavhaga) qaratiladi. Toponimning bu ko'rinishlari D.MacCannell ta'rifidagi "belgilar"ni tashkil etadi.

Toponimlarning sayyohlarni jalb qilish kuchi shunchalik kuchliki, buning uchun ataylab yangi nomlar o'ylab topilishi mumkin. Eng qadimgi (va eng mashhur) misollardan biri, yana Shimoliy Uelsdagi Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlll antisiliogogochdir. Bu e'tiborga loyiq bo'lmagan qishloq dastlab Llanfairpwllgwyngwll deb atalgan. Bu nom 1850-yillarda mahalliy tadbirkor tomonidan Britaniyadagi eng uzun joy nomini yaratish uchun ataylab sun'iy ravishda kengaytirilgan [2]. Bu, o'z navbatida, sayyohlar uchun g'ayrioddiy narsalarni yaratdi va ularga shu yerda to'xtashga sabab bo'ldi. Nom qishloqning asosiy (va yagona) shon-shuhrati bo'lib qolmoqda.

Umuman olganda, tabiatning turli tarkibiy qismlari, asrlar davomida jamiyat hayotida sodir bo'lgan tarixiy, ijtimoiy va siyosiy voqealar, aholining kasb-hunarlarini joy nomlarida muhrlangan. Zamonaviy jamiyat, zamonaviy sivilizatsiya, odamlar va mamlakatlar o'rtasidagi har qanday aloqani geografik nomlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi kunda iqtisodiyot va madaniyatning yuksalishi, xalqaro munosabatlarning va turizmning rivojlanishi joy nomlarining jamiyatdagi o'rnini va ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Baltabaev O.O., Turdimambetov I.R. (2024), Territorial differences in the lexical-semantic structure of oikonyms of the Republic of Karakalpakstan, *Central Asian Journal of Geographical Sciences*, No. 3-4, pp. 46-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14721339>
2. Light D. (2013). Tourism and toponymy: commodifying and consuming place names. *Tourism Geographies*, 16(1), 141–156. <https://doi.org/10.1080/14616688.2013.868031>
3. MacCannell D. (1999) *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class (Second Edition)*, (Berkeley: University of California Press).
4. Rojek C. (1997) Indexing, dragging and the social construction of tourist sights, in: C.Rojek and J.Urry (Eds.) *Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory*, pp.52-74 (London: Routledge).
5. Urry J. and Larsen J. (2011) *The Tourist Gaze 3.0* (London: Sage).